

BAKTERIYA HUYAYRALARINING SHAKLLARI VA MORFOLOGIK TIPLARI

Jumayeva Surayyo Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi biologiya fani o'qituvchisi

Turmuhamedov Sarvar Xushbakovich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12158371>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bakteriya hujayralarining shakllari va morfologik tiplari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Eukarionlar va prokariotlarga umumiy tavsif. Bakteriyalarning shakllari va o'lchamlari. Eukarionlar va prokariotlar.

Mikroorganizmlarning ko'pchiligi bir hujayralidir. Bakteriya hujayrasi tashqi muhitdan hujayra po'sti, ba'zan esa faqat sitoplazmatik membrana bilan ajralib turadi. Hujayra ichida har xil strukturalar mavjud. Hujayra tuzilishiga qarab, organizmlar ikki tipga bo'linadi. Ular eukariot va prokariot hujayrali organizmlardir. Agar mikroorganizm haqiqiy (chin) yadroga ega bo'lsa, unday hujayralarga eukariot hujayralar deyiladi. (Grekcha eu-chin, kario-yadro demakdir).

Yadro aparati sodda (diffuz holda) bo'lgan mikroorganizmlar prokariotlar deyiladi. Eukariotlar zamburug'lar, suvo'tlar, sodda hayvonlar-protistlar kirs, prokariotlarga bakteriyalar va ko'k-yashilsuvo'tlari (tsianobakteriyalar) kiradi. Eukariotik hujayrada yadro va yadroda 1-2 yadrocha, xromosomalar (DNK, oqsil), mitoxondriy, fotosintez jarayonini olib boruvchi organizmlarda esa xloroplastlar, Goldji apparatlari mavjud. Ribosomalari esa 80s ni (Svedberg koefitsenti) tashkil qiladi.

Prokariot hujayralarda yadro bilan sitoplazma orasida aniq chegara yo'q, yadro membranasi bo'lmaydi. Ularda DNK maxsus strukturaga ega emas. Shuning uchun prokariotlarda mitoz va meyozi jarayonlari amalga oshmaydi. Mitoxondriya va xloroplastlarga ega emas.

Bakteriyalarning shakllari. Bakteriyalar oddiy sodda, shar yoki silindr yoki egilgan shaklda bo'ladi. Sharsimon bakteriyalar kokkilar (kokkus-lotincha don) deyiladi. Ular sferasimon, ellipsimon, no'xatsimon va boshqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bakteriya hujayralarining bir-biriga nisbatan joylanishiga qarab, har xil nomlanadi. Sharsimon bakteriyalar hujayrasi bo'linib, ayrim joylashsa ular monokokklar, hujayra bo'linishi natijasida har xil uzum boshi kabi to'plamlar hosil qilsa, stafilokokklar deyiladi. Bakteriyalar bo'lingandan so'ng ikkitadan bo'lib joylashadiganlari-diplokokklar, bo'linishi natijasida uzun zanjir hosil qilsa streptokokklar, to'rttadan bo'lib joylashsa-tetrakokklar, kub shaklida joylashsa-sartsinalar deb ataladi.

Bakteriyalarning ko'pchiligi silindr yoki tayoqchasimon shaklga ega bo'ladi. Tayoqchasimon bakteriyalar uzunligi, katta-kichikligi ko'ndalang kesimi, hujayra uchining ko'rinishi, hujayralarining o'zaro joylashishlari bilan farqlanadi. Hujayra uchlari to'g'ri, oval, buralgan yoki o'tkirlashgan bo'lishi mumkin. Bakteriyalar qayrilgan, ipsimon, shohlangan ham bo'lishi mumkin. Bakteriyalar ayrim, yakka-yakka, tayoqchalar, ikkitadan joylashgan diplobakteriyalar, spora hosil qiluvchilari bo'lsa diplobatsillar zanjir hosil qiluvchilarini esa streptobakteriya (streptobatsilla) deyiladi.

Ba'zan buralgan yoki spiralsimon ko'rinishga egalari ham uchraydi, ular spirillalar (spiralotincha buralgan). Spirillalarni burilishiga ega bo'ladigan kalta egilganlari vibrionlar (vibrion so'zi lotincha qayrilaman) deb ataladi.

Bakteriyalarning ipsimon shakllari, ko`p hujayralari ham bo`lib, hujayraning tashqi tomoni har xil o`simtalar hosil qiladi. Ularning uchburchak, yulduzsimon, ochiq yoki yopiq xalqa, chuvalchangsimon va boshqa shakllari ham uchraydi.

Bakteriyalar o`lchami kichik bo`lganligi uchun mikrometrlarda, nozik strukturalari esa namometrlarda o`lchanadi. Kokkilarining razmeri (diametri) 0,5-1,5 mkm ni tashkil etadi. Tayoqchasimonlarining eni 0,5-1 mkm, uzunligi esa bir necha (2-10) mikrometr bo`lishi mumkin. Mayda tayoqchalarni kattaligi 0,22-0,4 x 0,7-1,5 mkm bo`ladi (1-jadval). Bakteriyalar orasida bir necha yuz mikrometrga etadiganlari ham uchraydi. Agar bakteriya hujayrasi qattiq oziqa muhitiga ekilsa bir necha soatdan so`ng ular ko`payib oddiy ko`z bilan ko`rish mumkin bo`lgan koloniya (bakteriya hujayralri to`plami) hosil qiladi. Koloniyalar ko`rinishi rangi va boshqa hususiyatlari bilan bakteriya turiga bog`liq holda har bir bakteriya turi uchun o`ziga xos spetsifiklikka ega bo`ladi.

References:

1. A.G'ofurov, K.Nishonboyev, J.Hamidov va boshqalar Biologiya akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik. "Sharq" nashriyoti Toshkent-2018
2. Mishustin Y.N, Ymsyv V.G, Mikrobiologiya. M. «Kolos», 1987.
3. Shlygyl G. Obshaya mikrobiologiya. M.: «Mir», 1987.
4. Gusyv M. B, Minyyva L.A. Mikrobiologiya M. Izd-vo MGU, 1985.
5. www.ziyonet.uz